

УДК 662.7

ВЛИЯНИЕ БУТАНОЛА НА ПОКАЗАТЕЛИ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА

THE EFFECT OF BUTANOL ON THE VALUES OF DIESEL FUEL

ЕРСАЙН САРА БИРЖАНКЫЗЫ

Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана

АЛМАГАМБЕТОВА МАЙРА ЖАУБАСАРОВНА

кандидат технических наук, доцент

Западно - Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана

YERSAIN SARA BIRZHANKYZY

West Kazakhstan Agrarian and Technical University named after Zhangir Khan

ALMAGAMBETOVA MAIRA ZHAUBASAROVNA

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor

West Kazakhstan Agrarian and Technical University named after Zhangir Khan

В статье дается анализ применение бутанола в качестве добавки к дизельному топливу. Применение оксигенатов в качестве компонента топлива в последнее время получило большое распространение. Замещение традиционных нефтяных моторных топлив альтернативными топливами, к наиболее перспективным относятся спиртовые топлива. Рассмотрены и обобщались данные об использовании бутанола в качестве добавки для улучшения эксплуатационных характеристик дизельных топлив.

The purpose of this review is to analyze the use of butanol as an additive to diesel fuel. The use of oxygenates as a fuel component has recently become widespread. Replacement of traditional petroleum motor fuels with alternative fuels, among the most promising are alcohol fuels. Data on the use of butanol as an additive to improve the performance of diesel fuels are considered and summarized.

Ключевые слова: *дизельное топливо, цетановое число, индикаторное давления, биодизель, этанол, бутанол, альтернативное топливо.*

Key words: *diesel fuel, cetane number, indicator pressure, biodiesel, ethanol, butanol, alternative fuel.*

Использование воссоздаваемых источников энергии для получения топлива является необходимостью в настоящем времени. Интерес к моторным топливам с добавлением возобновляемых источников – это стремление уменьшит потребление нефти как топлива и решение экологических проблем.

В качестве альтернативного источника для топлива относительно недавно стал рассматриваться биобутанол с появлением технологий, позволяющих выработать его промышленное производство. Поэтому биобутанол – один из наиболее новых видов альтернативного источника топлива. На сегодняшний день актуальны исследования влияния состава моторного топлива, содержащего бутанол.

Бутанол - бесцветная жидкость с характерным запахом масла. Бутанол можно производить из биомассы (свекла, пшеница, ячмень, сахарный тростник, древесина и т. д.) из топлива.

Благодаря свойствам C_4H_9OH может использоваться в дизельных двигателях в качестве присадки к дизельному топливу и с отдельным источником подачи. Теплофизические и термохимические свойства бутанола приведены в табл. 1 [1].

Бутанол имеет низкое давление насыщенных паров и не гигроскопичен при смешивании с бензином. Это обеспечивает лучшую экономию топлива, чем смеси бензина и этанола. Бутанол обеспечивает низкие выбросы парниковых газов в атмосферу. В бензине можно использовать не только чистый бутанол, но и гидрированный продукт, состоящий из спиртов и их сложных эфиров (52 % бутиловые спирты, 20% спирты C5-C8, 16% - их простые и сложные эфиры) [2].

Таблица 1. Теплофизические и термохимические свойства бутанола.

Характеристика бутанола	Показатель
Плотность при 20 °С, кг/м ³	811
Кинематическая вязкость при 20 °С, мм ² /с	3,65
Октановое число (исследовательский метод)	100
Цетановое число	19
Содержание серы, %	0
Низшая теплота сгорания, МДж/кг	33,2
Теплота парообразования, кДж/кг	571
Количества воздуха необходимое для полного сгорания 1 кг топлива, кг	11,3
Элементный состав:	
g _C	0,650
g _H	0,136
g _O	0,217

Применение биобутанола как компонента дизельного топлива положительно влияет на снижении выбросов несгоревших углеводородов и уменьшении дымности отработавших газов. Выявлены особенности, такие важные показатели как цетановое число и смазывающая способность ухудшаются при введении значительного количества оксигенатных добавок.

В настоящее время более перспективным считается применение биобутанола как компонента моторного топлива в том числе дизельного топлива или растительных масел. Прибавление от 5 до 15 % биобутанола к дизельному топливу приводит к норме показатели плотности и кинематической вязкости, а также влияет на показатели температуры помутнения и уменьшает удельный расход топлива. Этот же эффект можно использовать к биодизельному топливу для повышения приемистости нефтяного дизельного топлива. Обосновывается положение о том, что введения биобутанола в моторное топлива, перспективным направлением является получение эфиров жирных кислот, когда в качестве этерифицирующего агента вместо метанола используется биобутанол [3].

Отмечается, что содержание цетана в бутиловых эфирах высокий, чем в МЭЖК (метиловый эфир жирных кислот). Другой перспективный процесс - извлечение дибутилового эфира из биобутанола. Цетановое число этого продукта составляет около 100 единиц, что позволяет использовать его в качестве цетаноповышающей добавки в дизельном топливе или в качестве биодизельного топлива в сочетании с биобутанолом [4].

Благодаря низкой полярности и высокой гидрофобности спирты C_4-C_8 легко смешивается дизельным и биодизельным топливом. Исследования [5] продемонстрировали влияние топливных смесей на основе дизельного топлива, биодизеля и 1-пентанола на производитель-

ность и выбросы одноцилиндрового двигателя. Было обнаружено, что добавки (5-20%) снижают вязкость и цетановое число с 53,7 до 46,9. При высоких концентрациях спирта повышается температура выхлопных газов и увеличивается фактический расход топлива на торможение. При оптимальной концентрации добавки (5-7%) в топливо они улучшают показатели токсичности выхлопных газов, выделение продуктов неполного сгорания.

При выборе бутанола из дизельной смеси необходимо изменять мощность двигателя во всем диапазоне его режимов работы так, чтобы значения распределялись по режиму для достижения требуемой мощности путем замены двигателя.

Смесь бутанола и дизельного топлива с концентрацией до 15% можно использовать в двигателе без изменения параметров управления и конструкции. Кроме того, сохраняется форма внешних скоростных характеристик при увеличении фактического расхода топлива и снижении среднего давления на дисплее на 1,5 - 2,0%. КПД индикатора увеличивается примерно на 1,5%, что свидетельствует об эффективности образования и сгорания смеси. Рекомендуется использовать разные бутанол содержащие присадки для достижения наилучших характеристик двигателя для каждого режима или комбинации. [6].

В настоящее время масштабы промышленного органического синтеза настолько велики, что проблема ограниченных природных ресурсов нефти и газа, необходимых для их удовлетворения, становится актуальной. В этом контексте важно использовать возобновляемое природное сырье для получения ключевых соединений, в том числе веществ для производства альтернативных видов топлива.

Вышеуказанные преимущества показано применение смеси дизельного топлива с бутанолом, содержащей 15 % бутанола, без изменения регулировочных и конструктивных параметров двигателя.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гершань, Д.Г. Влияние состава топлива, содержащего бутанол, на показатели рабочего процесса дизеля / Д.Г.Гершань // Наука и техника. – 2017. – Т.16, – №3. – С.225-231.
2. Опарина Л.А., Колыванов Н.А., Гусарова Н.К., Сапрыгина В.Н. Оксигенатные добавки к топливу на основе возобновляемого сырья // Известия вузов. Прикладная химия и биотехнология. – 2018. – Т.8, – №1. – С.19–34
3. Емельянов В.Е. Автомобильный бензин и другие виды топлива: свойства, ассортимент, применение / В.Е.Емельянов, И.Ф.Крылов. – М.: Астрель: АСТ: Профиздат, 2005. – 207 с.
4. Марков В.А., Спиртовые топлива для дизельных двигателей / В.А.Марков, Н.Н.Патрахальцев // Транспорт на альтернативном топливе. – 2010. – Т.13, – №1. – С.22-26.
5. Онойченко С.И., Емельянов В.Е., Антипов И.А. Пути стабилизации бензино-этанольных топлив // Нефтепереработка и нефтехимия. – 2004. – №2. – С.13-16.
6. Амирханов М.К., Амирханов К.Ш., Ахметов А.Ф., Белоусова О.Ю., Япаев Р.Ш. Гидрогенизат производства бутиловых спиртов как компонент автомобильных бензинов // Башкирский химический журнал. – 2011. – Т.18, – №3. – С.34-36.

© Ерсайн С.Б., Алмагамбетова М.Ж., 2021.